

MINTAQAVIY IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH: INNOVATSION PLATFORMALAR VA XIZMATLAR

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

MMT93-guruh talabasi

Bobur Jozilov Bahrom o`gli

e-mail:bjozilov@gmail.com

Annotatsiya. Tezisdada zamonaviy sharoitlarda mintqa iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishidagi o`rni va ahamiyati tasvirlangan. Ilmiy-texnologik rivojlanish darajasi iqtisodiy o`rinish uchun asosiy omil sifatida ko`rsatilgan. AQSh, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya va Finlyandiyaning sanoat sohasini rivojlantirish bo`yicha tajribalari batafsil yoritilgan. Xulosada, mintaqamizda innovatsion rivojlanishni ta`minlash uchun xorij tajribasiga asoslangan tavsiyalar berilgan.

**Kalit so`zlar:** mintqa, rivojlanish, xorijiy tajriba, iqtisodiy o`rinish, innovatsiya.

Аннотация. В статье описана роль и значение инновационного развития региональной экономики в современных условиях. Уровень научно-технического развития указан как основной фактор экономического роста. Подробно освещен опыт США, Германии, Японии, Южной Кореи и Финляндии по развитию промышленного сектора. В заключение даются рекомендации, основанные на зарубежном опыте, по обеспечению инновационного развития нашего региона.

Ключевые слова: регион, развитие, зарубежный опыт, экономический рост, инновации.

Bugungi kunda O`zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanishi ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning ustuvor yo`nalishi hisoblanadi. O`zbekistonning global iqtisodiy mavqecini oshirish va raqobatbardosh, ilm-fanga asoslangan mahsulotlar ishlab chiqarish orqali iqtisodiyotni sifatli rivojlantirish bevosita uning innovatsion faoliyatiga bog`liqdir.

Xorijiy tajriba shuni ko`rsatadiki, innovatsion faoliyat bilan shug`ullanuvchi tadbirkorlik sub`ektlarini qo`llab-quvvatlash, davlat va xususiy innovatsion loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun sharoit yaratish texnologik yutuqlarni ta`minlaydigan innovatsion rivojlanishga xizmat qiladi. Shu munosabat bilan maqolada mintaqaviy darajada innovatsion infratuzilmani tashkil etish va rivojlantirish bo`yicha xorijiy tajriba ko`rib chiqiladi. Hududning innovatsion rivojlanishini shakllantirishdan maqsad hududiy va shahar hokimiyatlari, ilmiy-texnikaviy tashkilotlar va tadbirkorlarning integratsiyasini ta`minlashdir. Mintaqaviy innovatsion infratuzilmani shakllantirish federal va mintaqaviy hokimiyat organlari uchun muhim vazifa hisoblanadi.[1]

Mintqa Innovatsion Rivojlanishining Xorijiy Tajribasi

Xorijiy tajribani tahlil qilish natijasida, innovatsion infratuzilmani rivojlantirish bo`yicha quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Umumiy Yondashuvlar: AQSh, Fransiya, Shvetsiya, Buyuk Britaniya va Germaniya kabi mamlakatlarda innovatsion rivojlanishni shakllantirish va rivojlantirishga yagona yondashuv mavjud emas. Biroq, ularning umumiy jihati tadbirkorlik sub'ektlarining innovatsion faolligini oshirish va ilmiy-tadqiqot institutlari, tadbirkorlar va hududiy hokimiyat organlari o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish orqali yuqori texnologiyalarni joriy qilishdir.

Innovatsion Infratuzilma: Innovatsion infratuzilma ob'ektlarini shakllantirish va rivojlantirish tendentsiyasi innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam beradi.[2]

Barqaror To'plam: Innovatsion infratuzilma tarkibiy qismlarining barqaror to'plami (bilimlarni ishlab chiqarish va uzatish tizimi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, infratuzilma va yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarish) mintaqaning innovatsion infratuzilmasini shakllantirish va rivojlantirishning umumiy modelini tashkil etadi.

Davlat Qo'llab-quvvatlovi: Ilm-fanga asoslangan va yuqori texnologiyali mahsulotlar yaratish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar ko'p bosqichli davlat qo'llab-quvvatlovidan foydalanadi.

Hamkorlik Aloqalari: Mintaqaviy kompaniyalar, ilmiy-tadqiqot institutlari va davlat idoralari (hudud ichida ham, boshqa bilimga asoslangan mintaqalar bilan ham) o'rtasida aloqalarning shakllanishi yuqori texnologiyali mahsulotlarni yaratish va ularni xalqaro bozorlarda tijoratlashtirishga yordam beradi.

Xorijiy mamlakatlar mintaqasida innovatsion infratuzilmaning muhim tarkibiy qismi ilmiy-innovatsion parklardir. Bu parklarda kompaniyalar ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari olib boradi, startaplar yaratadi va o'zlarining ilmiy-tadqiqot ob'ektlarini joylashtiradi, natijada innovatsion mahsulotlar yaratiladi.[3]

Shuningdek, xorijda biznes-inkubatorlar tarmog'i ham mashhur. Biznes-inkubatorlar rivojlanishning dastlabki bosqichlarida yangi boshlanuvchilar va kompaniyalarga zarur bo'lgan biznes xizmatlarini taqdim etadi. Ularning asosiy maqsadi intiluvchan tadbirkorlarga g'oyani ishlab chiqishdan tijoratlashtirishgacha bo'lgan davrda yordam berishdir.

Misol uchun, Shvetsiyadagi Ideon ilmiy parkida (Lund metropolisi) Technopol tashkiloti joylashgan bo'lib, u erda turli sohalardagi mutaxassislar ishlaydi. Stokgolmdagi Kista Science City shahrida Sting nomli axborot texnologiyalari biznes inkubatori joylashgan. Bu inkubator zamonaviy firmalar yaratishni qo'llab-quvvatlaydi.

Karolinska taraqqiyoti Stokgolmda Karolinska instituti tomonidan tashkil etilgan bo'lib, bu tashkilot institut tadqiqotchilari tomonidan amalga oshirilgan loyihalarni amalga oshirish uchun iqtisodiy va konsalting yordamini ko'rsatadi.

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'plab universitetlar yirik ilmiy markazlarga aylangan. Ilmiy ishlanmalar bazasini shakllantirish va zamonaviy fan va ishlab

chiqarishda yuqori mahsuldor mutaxassislarni tayyorlash uchun ilmiy-texnikaviy va tadbirkorlik faoliyatining faol o'zaro hamkorligi zarur.

AQShda tadqiqot institutlari innovatsion infratuzilmaning asosini tashkil qiladi. Ular mamlakatning ilmiy va amaliy tadqiqotlarining aksariyatini jamlagan. Masalan, Stenford universitetida tashkil etilgan birinchi ilmiy-texnologik park ijara haqining pastligi, venchur kapitalning mavjudligi va texnologik kompaniyalar va universitetlar bilan yaqin hamkorlik tufayli muvaffaqiyatga erishgan. Massachusetts texnologiya instituti 300 dan ortiq tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi.[4]

AQSh tajribasini tahlil qilishdan quyidagi xulosalar chiqarildi:

Ilmiy Parklar: AQShda universitetlarda fan, ta'lim va biznesni integratsiyalash maqsadida ilmiy parklar tashkil etilmoqda. Innovatsiyalar transferiga katta e'tibor qaratilmoqda, bu jarayon universitetlar va xususiy kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladi. Innovatsiyalarni o'tish jarayoni daromad olish va yangi ish o'rinlarini yaratishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Innovatsion infratuzilma ob'ektlarini rivojlantirish va qonunchilikni takomillashtirish ham bu borada muhim rol o'ynagan.

Innovatsion Infratuzilma: AQShda innovatsion infratuzilmaning asosiy elementlari ishlab chiqilgan: bilimlarni ishlab chiqarish, texnologiyalarni uzatish, moliyalashtirish, ishlab chiqarish va o'qitish. Har bir elementning ishlashi davlat va xususiy kompaniyalar tomonidan ta'minlanadi.

Tijoratlashtirish: Rivojlangan mamlakatlarda innovatsiyalarni tijoratlashtirish mexanizmlariga katta e'tibor berilmoqda. Innovatsiyalarni tijoratlashtirish ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini joriy etish va bozorga yangi mahsulot va xizmatlarni kiritish bilan bog'liq. Texnologiyalarni tijoratlashtirishning mohiyati texnologiyalarni fandan ishlab chiqarishga o'tishdan iborat bo'lib, bu jarayon innovatsiyalar sub'ektlarining faol hamkorligi va intellektual mulk huquqlarini amalga oshirish bilan mumkin bo'ladi.

Xorijiy Tajribaning O'zbekiston Uchun Ahamiyati

O'zbekistonda davlat iqtisodiyoti va mintaqa innovatsion infratuzilmasini jahon tajribasidan foydalanib innovatsion shakllantirish mumkin. Iqtisodiy va siyosiy rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, madaniy xususiyatlarni hisobga olgan holda, ma'lum ijobiy isbotlangan yondashuvlardan foydalanish innovatsion infratuzilmaning hududiy rivojlanishini ta'minlaydi.

AQSh tajribasi ko'rsatib turibdiki, universitetlarda ilmiy parklar tashkil etilishi, moliyalashtirishning samarali tizimi, innovatsion infratuzilma elementlari va klasterli yondashuv orqali innovatsiyalarni tijoratlashtirish mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Bu tajriba O'zbekiston uchun ham ahamiyatli bo'lib, mamlakatda innovatsion rivojlanish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.[5]

Google
Scholar

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderton D. 2018. Science in the city region: establishing Liverpool's life science ecology/ Regional Studies, Regional Science.
2. Батирова Н. Ш. "МИНТАҚА САНОАТИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ БЎЙИЧА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ" Экономика и финансы (Узбекистан), no. 4 (136), 2020, pp. 161-169.
3. Ishmuhamedov A.E., Raхimova M.R. Mintaqaviy iqtisodiyot: Darslik. – T.: Iqtisodiyot, 2010.
4. Maier L. 2019. Innovation incubators - entities of support of small and mediumsized enterprises' competitiveness in the modern economy/ Economy and sociology.
5. Миндич Д. Запустить инновацию в регион // <http://expert.ru/expert/2011/27/zapustit-innovatsiyu-v-region/>